

"San Cristóbal de las Casas".
16:9 clue is licensed under CC BY 2.0.
Recueperado de: <https://flic.kr/p/8vMAes>

VOLUMEN 7
NÚMERO 1

ENERO - MARZO - 2023
ISSN: 2448-8801

REVISTA LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN Y ESTUDIOS INTERCULTURALES

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

Universidad
Intercultural
de CHIAPAS

REVISTA LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN Y ESTUDIOS INTERCULTURALES

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

Universidad
Intercultural
de CHIAPAS

MENSAJE

A las y los lectores.

La Revista Latinoamericana de Educación y Estudios Interculturales se complace en presentar este que es el primer número del año 2023. En este se han incluido un conjunto de trabajos en los cuales se reflexiona acerca de los cambios que ha dejado la pandemia una vez que han restablecido las actividades y se construye una nueva normalidad.

Sin duda el aislamiento de las escuelas y la intensificación del uso de recursos digitales para mantener los procesos educativos durante más de dos años dejaron huellas y aprendizajes que ahora estamos percibiendo y analizando. De ahí que quienes escriben en este número se pregunten acerca del papel que juegan las redes interculturales para la formación de investigadores educativos en tiempos [post] pandémicos, así como la emergencia de prácticas comunicativas y prefiguraciones políticas en tiempos inciertos.

Entre los retos que actualmente enfrenta la educación se destaca en otros artículos el papel de las escuelas rurales y multigrado en el estado de Chiapas y los aportes que, desde un enfoque filosófico, provee el movimiento y la unidimensionalidad a la interculturalidad. Se incluye además en este número la reseña de libro “Jóvenes desde la periferia”.

En conjunto, los artículos que integran este primer número del año 2023 invitan a la reflexión y debate sobre la formación de investigadores, las prácticas comunicativas y la enseñanza en contextos rurales e invitan a quien los lee a continuar el diálogo sobre estos temas que abonan a la educación intercultural en contextos latinoamericanos.

Desde este espacio deseamos que este nuevo año esté colmado de satisfacciones para todas las personas y que encuentren en Revista Latinoamericana de Educación y Estudios Interculturales un espacio para fortalecer sus procesos formativos.

Dra. Leticia Pons Bonals
Rectora de la UNICH

Dr. Abraham Velasco Hernández
Rector del CRESUR

DIRECTORIO

Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Mtra. Leticia Ramírez Amaya
Secretaria de Educación Pública

Dr. Luciano Concheiro Bórquez
Subsecretario de Educación Superior

Dr. Mario Chávez Campos
Director General de Educación Superior para el Magisterio

Dr. Rutilio Escandón Cadenas
Gobernador Constitucional de Chiapas

Mtra. Rosa Aidé Domínguez Ochoa
Secretaria de Educación del Estado de Chiapas

DIRECTORIO

Director

Abraham Velasco Hernández

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR)

Editor en Jefe

Mauricio Zacarías Gutiérrez

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR)

Co-editor

Alma Rosa Pérez Trujillo

Universidad Intercultural de Chiapas

Presidente del Consejo Editorial

Luis Madrigal Frías

Diseño y Maquetación

Andrés Jerónimo Pérez Gómez

Consejo Editorial

Dra. Guadalupe del Carmen Álvarez Gordillo.- El Colegio de la Frontera Sur

Dr. Jorge Antonio Velázquez Avendaño.- Universidad Intercultural de Chiapas

Mtro. Gabriel Laló Jacinto.- Instituto Nacional de Antropología e Historia

Dr. Hugo Saúl Rojas.- Universidad Iberoamericana

Dra. Martha Vergara Fregoso.- Universidad de Guadalajara

Dr. Rigoberto Martínez Sánchez.- Universidad Autónoma de Chiapas

Dr. Jesús Alfredo Galindo Albores.- Universidad Autónoma de Chiapas

Publicación arbitrada por el Comité Editorial del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

Revista Latinoamericana de Educación y Estudios Interculturales (RLEEI), volumen 7 número 1, enero a marzo de 2023, es una publicación trimestral editada por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Carretera Municipal Tecnológico – Copalar km 2200, Comitán de Domínguez, Chiapas, C.P. 30037, teléfono 9636366100, www.cresur.edu.mx, contacto@cresur.edu.mx. Editor Responsable: Dr. Mauricio Zacarías Gutiérrez, teléfono 9636366100, mauricio.zacarias@cresur.edu.mx. ISSN: 2448-8801, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Consejo Editorial, 15 de diciembre de 2022.

ÍNDICE, CATÁLOGO Y BASES DE DATOS

REV

PKP|INDEX

Elektronische
Zeitschriftenbibliothek

CONTENIDO

ARTÍCULOS

- Redes interculturales para la formación de investigadores educativos en tiempos [post]pandémicos** **11**
Dulce María Cabrera
- Enseñar en escuelas rurales y multigrado en el estado de Chiapas** **23**
José Alejandro Morales Soto
- La interculturalidad: aportes desde la filosofía del movimiento y la unidimensionalidad** **35**
Óscar Janiere Martínez Ruiz y Israel Antonio Martínez Ruiz
- Teoría anticolonial de la lectura y ontología de lo menor: supuestos analítico-metodológicos** **53**
Aldo Ocampo González y Genoveva Ponce Naranjo

RESEÑAS

- La fenomenología y la develación del otro: Reseña del libro jóvenes desde la periferia** **73**
Luis Fernando Bolaños Gordillo
- Prácticas comunicativas y prefiguraciones políticas en tiempos inciertos** **77**
María Gabriela López Suárez

La interculturalidad: aportes desde la filosofía del movimiento y la unidimensionalidad

Interculturality: contributions from the philosophy of movement and unidimensionality

Óscar Janiere Martínez Ruiz

Instituto de Estudios de Posgrado
janiem2323@gmail.com

Irael Antonio Martínez Ruiz

CONECULTA
iraelmr@gmail.com

Aceptación: 05 de noviembre / Aprobación: 06 de diciembre / 2022

RESUMEN

A colación del debate académico que hoy existe en torno a la interculturalidad, la intención de este artículo es proponer nuevas vías de discusión filosófica que ayuden a complejizar lo que, hasta ahora, hemos debatido respecto a la interculturalidad en los espacios académicos de formación educativa. Estos elementos se presentan situados principalmente en el marco de dos posicionamientos teórico-filosóficos que emergieron entre las décadas de 1960- 1980: la filosofía del movimiento y la crítica a la unidimensionalidad. Es precisamente la condición histórica de estos planteamientos la que permite reconfigurar su contenido para emplearlo como derrotero hacia la reflexión de la formación intercultural; sin embargo, tal colocación sólo fue posible a partir de una revisión acerca del fundamento de la llamada filosofía del movimiento propuesta por Paulo Freire, así como la crítica esbozada hacia la formación unidimensional realizada por Herbert Marcuse en la década de 1970. A partir de estos dos planteamientos tratamos de estructurar una hipótesis dinámica que, sin ser una estricta guía de ac-

ción, oriente la reflexión académica en busca de nuevas explicaciones.

Palabras claves: filosofía, movimiento, oposición, otredad, positividad, unidimensión.

ABSTRAC

In relation to the academic debate that exists today around interculturality, the intention of this article is to propose new elements to encourage another way of philosophical discussion that helps to complicate what, until now, we have debated in the academic spaces of educational training. These elements are presented situated mainly within the framework of two theoretical-philosophical positions that emerged since the 1980s: the philosophy of movement and the critique of unidimensionality. It is precisely the historical condition of these approaches that allows me to reconfigure their content to use it usefully as a path towards reflection on training with an intercultural approach; however, such placement was only possible after a review of the foundation of the so-called phi-

losophy of movement proposed by Paulo Freire, as well as the critique outlined towards the one-dimensional formation made by Herbert Marcuse in the 1970s, two approaches I try to structure a dynamic hypothesis that, without being a strict guide to action, guides academic reflection in search of new explanations. Thus, two questions appear as the foundation of the argument: what would be the contributions of both approaches for educational training from the intercultural approach? And what meaning would these same approaches have in the current context? The central idea is that educational training needs to rethink how it is contributing to the construction of new meanings in the face of interculturality that make it reconfigure its critical content.

Keywords: philosophy, movement, opposition, otherness, positivity, unidimensionality.

INTRODUCCIÓN

Fue en 1950 cuando Gunther Dietz identificó las primeras colocaciones del adjetivo “intercultural”, en un momento histórico en el que cambiaría las nociones construidas acerca de las culturas y sus modos de ser o vivir, promovidos principalmente por la antropología aplicada (Dietz, 2017, p. 192). Este fue el inicio de un trayecto que comenzó a llenar de contenido al concepto de la interculturalidad y a impulsar otros esfuerzos por convertirlo en referente de investigación o acaso como un paradigma o método de explicación social.

Para poder entender la importancia del contexto histórico en el que surgió la interculturalidad, conceptualmente hablando, es necesario recordar cómo durante la segunda mitad del siglo XX surgieron algunas corrientes de pensamiento que redimensionaron la explicación en torno a la interculturalidad; además impulsados por fe-

nómenos sociopolíticos como el debilitamiento del Estado, la ola migratoria mundial, las desigualdades, la diferencia cultural, entre otros (Castillo Guzmán & Guido Guevara, 2015, p. 18). Esto permitió que las condiciones del sujeto se cuestionaran a la luz de la articulación de múltiples procesos, evidenciando el mundo en el que se movían todas las culturas.

La teoría crítica, por su cuenta, propuso nuevos planteamientos cuestionando la forma de existencia humana y las motivaciones de los seres humanos inmersos en las dinámicas económicas. En tal coyuntura la formación educativa apareció como un ámbito de reflexión para tratar de dilucidar hacia dónde se dirigía la formación del hombre, mejor aún, cuál sería el papel del individuo inmerso en un sistema capitalista que parecía cancelar su propia individualidad. La visión de la interculturalidad no podía dejar de lado la relación dialéctica entre cultura, individuo y sociedad, por eso le imprimió un carácter relevante como explicación. Mientras tanto el filósofo alemán Herbert Marcuse fue uno de los principales críticos de la realidad, cuya obra y pensamiento denunciaron las condiciones en las que los sujetos contribuían con su propio sometimiento en favor del predominio de la sociedad. La unidimensionalidad, como le llamó al fenómeno, dejó ver la existencia de condiciones de amenaza que pesaban y determinaban la cultura de un grupo humano subsumido en un sistema económico, cuya formación educativa debía cuestionarse.

En aquel momento la filosofía retomó su papel como motivadora de interrogantes acerca de la formación educativa y su carácter como transformadora social. Uno de los principales exponentes fue Paulo Freire quien, durante la década del 70, conformó una importante corriente de pensamiento que colocaba a la educación como una forma de lucha contra la opresión. La idea de movimiento apareció en los discursos

de Freire como parte de una filosofía que intentaría explicitar el estado de pasividad del pensamiento asociado a la formación educativa. De tal manera que la interculturalidad no sólo había puesto al descubierto nuevas formas de entender a las culturas, sino su estrecha relación con la filosofía y la educación.

A más de setenta años de distancia, tanto la crítica a la unidimensión como la filosofía del movimiento resultan fundamentales para hacer con ellas un replanteamiento de las condiciones en las que se piensa la formación educativa de tipo intercultural. Intento que realizaremos en este artículo, evidenciando otros puntos de conflicto filosófico que atañen a la educación, los cuales se verán expresados en: la lucha del pensamiento individual contra el pensamiento social, la diversidad contra la totalidad, la educación contra la opresión, entre otros. Estos son puntos de reflexión de la educación intercultural, llamada a ser una premisa de la formación humana en los próximos años.

La trama del artículo plantea en un primer momento la explicitación y fundamento de la filosofía del movimiento, en un segundo momento explica los puntos centrales de la crítica a la unidimensionalidad que se originaron pasada la primera mitad del siglo XX, para mostrar con ellas no sólo su importancia, sino su actualidad como sistema de crítica a la formación educativa. En el tercer momento proponemos la composición de una hipótesis dinámica y sus componentes como una propuesta para mantener vivo el proceso de reflexión en torno a la interculturalidad; además de un posicionamiento en torno a ¿cuál es el horizonte de acción que se avizora para el campo de la educación intercultural en Chiapas?, cuestionamiento con el cual se intentará abrir un camino hacia la reflexión futura.

EL ESTADO ACTUAL DE LA INTERCULTURALIDAD

Desde que el concepto de interculturalidad se posicionó en el ámbito de la academia y, específicamente en el terreno de la formación educativa, se le otorgó una función explicativa bastante limitada debido a su calidad prescriptiva. Muchos docentes decidieron emplearla como un concepto indispensable para la educación formal porque reafirmaba la existencia de múltiples culturas; sin embargo, esto construyó un sentido formativo centrado en explicar únicamente la importancia de los contextos multiculturales, sus procesos educativos, así como los mecanismos de inclusión de sus individuos, etcétera.

Al parecer, la interculturalidad no sólo se convirtió en un fundamento de la formación humana, sino que fue considerada como un derecho que obligaba a atender todos los ámbitos de los individuos en los cuales transcurría la vida, es decir, desde sus imaginarios, relaciones, costumbres, procesos, interacciones, lenguas, tradiciones, ideas, lugares, etcétera; sin embargo, esto significó un primer problema central que definiría por mucho las filosofías de acción en la formación educativa porque: la condición de lo humano se consideró como un “proyecto inacabado” (Pérez, 2017, p. 164).

Si bien la interculturalidad había puesto al descubierto su calidad de derecho humano, el efecto fue que, ante la imposibilidad de pensar en todos los ámbitos del hombre, el concepto adquirió un carácter más prescriptivo. En el ámbito de la formación educativa bastaba con señalar las necesidades de la diversidad cultural para asegurar que se estaba dentro de la lógica de la interculturalidad, pero se dejó de lado su carácter como una filosofía descriptiva y reflexiva de la realidad cultural.

Ernst Cassirer explicó esta situación al decir que tan sólo la idea de cultura, como basamento de la interculturalidad, nos remitía a un escenario que parecía enriquecer a los hombres (1999, p. 4); sin embargo, un problema de fondo involucraba al mismo hombre porque él fue quien lo había estado pensando toda la vida mediante la pregunta de ¿hacia dónde nos lleva la cultura? Incluso diversos filósofos la han considerado como la verdadera meta de la existencia humana, por tanto, el hecho de reflexionar en torno a la cultura y la interculturalidad se ha convertido en una tortura para el espíritu humano (Cassirer, 1999, p. 3).

Esto parece ser así debido a que, tras el paso de la historia, la interculturalidad como articulación de procesos entre los hombres, dejó a su paso muchos productos culturales, los cuales se han producido y desarrollado sin que el mismo hombre tenga la capacidad de aclarar cuál es la meta de su existencia a partir de esos.

Si la interculturalidad es todo lo que rodea a los individuos de una cultura entonces hay una máxima que subyace a la interculturalidad y es que, cualquiera de los hombres pertenecientes a una cultura puede conocerse por lo que produce. Visto así, cada hombre productor debería conocerse por su producto (cultural), porque en su conformación va de por medio una parte del mismo hombre, una parte de sí, esa es la premisa que subyace; sin embargo, el problema de la comprensión del hombre sobre sus fines en la vida es algo que no se ha podido resolver en tiempo. Esto es aún más grave porque se mantiene el supuesto de que la cultura, como producto de los hombres, debe ayudar a explicitar la existencia del hombre no a su incertidumbre.

Varios filósofos han tratado de explicar la interculturalidad en términos de un producto humano que genera dicha, porque esta constituye la meta de las aspiraciones humanas. Así, en la

medida en que la humanidad produzca cultura y, con ello la interculturalidad, será muy dichosa; no obstante, esto lo han tratado de explicar sin ningún éxito. En el campo de la formación educativa el asunto es poco abordado como ámbito de discusión, a pesar de que constituye un problema real para la concepción de la interculturalidad; más aún cuando se desconoce su grado de amplitud filosófica (Medina, 2015, p. 20).

Las relaciones interculturales se ofrecen como el camino para la satisfacción de todos los deseos, capacidades del hombre, de sus expresiones artísticas, sociales, articulaciones, políticas, psicológicas, etcétera, pero no sirve para explicar el fin último del hombre, ¿cómo puede ser posible eso? Entonces la máxima acerca de que el hombre se conoce por lo que produce entra fácilmente en contradicción si queremos comprobarlo a través de su cultura. Por eso existe una percepción trágica que llevó a Cassirer a denunciar tal situación como una “tragedia de la cultura” (1999), lo cual se expresa en los progresos de la interculturalidad que van depositando contenidos culturales en el mundo de la vida, es decir, de todo lo que nos rodea; sin embargo, el individuo se ve excluido de su disfrute en la medida en que estos son cada vez mayores. La situación resulta más compleja porque la cultura nunca se detiene, es cambiante, por eso la angustia del hombre aparece reflejada tras la interrogante: ¿para qué sirve en realidad una riqueza que jamás podrá transformarse en acervo vivo?, es decir, la cultura —y con ello la interculturalidad— se incrementa tanto que llega a ser imperceptible, inutilizable. Tal situación presenta un primer reto a los educadores porque la interculturalidad, hasta ahora, abraza una idea contraria tras la cual basa su mejor pretensión conceptual para la formación humana.

A pesar de que la interculturalidad ofrece un problema filosófico poco atendido desde el ám-

bito de la formación educativa, no pueden negarse los efectos que tuvo sobre la vida al conformarse como un referente de pensamiento que, poco a poco, fue normalizándose a través de los currículos oficiales, las leyes educativas, los acuerdos y nuevos modelos educativos. Estos se basaron en los preceptos de la multiculturalidad que resultaban fundantes así como en las interrelaciones de grupo, el cambio cultural, entre otros, con lo que parecía cumplirse una de sus principales finalidades humanas.

Más allá de su aparición y permanencia en el pensamiento social el problema fue que, como paradigma, la interculturalidad no ofrecía claridad acerca de sus propias contradicciones internas, tampoco en torno al tipo de filosofía que habría de preparar el terreno para pensar ¿hacia dónde ir con ella?, ¿cómo? y ¿por qué? Contrariamente, la interculturalidad ha llegado a un estado de detención arriesgado por su significado fijo en el tiempo y compartido por todos (Boccaro, 2012, p. 16).

Ahora bien, esta condición en la que se halla la interculturalidad actualmente, ha tratado de compensarse con la práctica investigativa, cuyos avances son significativos en el campo semántico y las metodologías de indagación social; no obstante, los fenómenos y elementos atribuidos a las complejidades de la formación humana, están aún pendientes de ser clarificados. De ahí que si la condición de derecho humano subyacente a la interculturalidad, ha puesto en evidencia cierta incapacidad de abarcar todos los ámbitos de la vida humana —condición que la tornaría incompleta— ¿entonces cuál sería el efecto de este vacío sobre la formación educativa? y ¿qué filosofías ayudarían a revelar sus efectos y a trazar con ellos nuevos puntos de crítica? A continuación trataremos de esbozar algunos planteamientos filosóficos que podrían arrojar nuevas luces al respecto.

LA FILOSOFÍA DEL MOVIMIENTO

Este breve reconocimiento del punto en el que se encuentra la interculturalidad actualmente, es el que nos permite traer a cuenta el planteamiento de la filosofía del movimiento propuesta por Freire en la década de 1970. Y para entender su relación con la interculturalidad primero habría que entender el basamento que la constituye.

Una primera condición es la de entender que la filosofía del movimiento no es un cuerpo filosófico que haya sido explicitado por Freire en alguno de sus trabajos más significativos, sino que constituye un ejercicio de reconocimiento por varios de ellos —precisaríamos mejor— por el mundo del pensamiento freireano. En tal sentido *El grito manso* (2003) es la obra principal en la que Freire aporta muchos más elementos al entendimiento de la llamada filosofía del movimiento, que no sólo es una filosofía educativa, sino que está orientada a la práctica educativa para la vida. En esta obra puede configurarse un sistema de pensamiento genuino para entender los alcances del movimiento en la formación educativa; pues para Freire los educadores no pueden andar sin una filosofía educativa, como tampoco lo pueden hacer aquellos que estén involucrados en la formación humana en cualquiera de sus ámbitos.

A partir de las ideas de Freire una premisa inicial sería que la práctica educativa intercultural no puede considerarse completa debido a todos los logros expresados en la normatividad. De hecho la normalización ha contribuido a crear cierto halo de satisfacción social, a partir de la idea de que la interculturalidad se ha consolidado en los últimos años, pero es precisamente esa condición la que crítica la filosofía del movimiento, porque debe existir distancia entre su contenido y la condición de completud. Esa distancia es al mismo tiempo la clave de su existencia. ¿Por qué es así esto? porque la interculturalidad no puede dejar de lado una condición

sui generis del ser humano expresada en: su capacidad para rehacerse.

El hombre y la mujer, nos dice Freire, son seres históricos que tienen la posibilidad de rehacerse socialmente, pues el ser humano es un ser inacabado (2003, pp. 20-21). Esa capacidad de acción para rehacerse ocurre en la experiencia social, ella es quien hace al ser humano en última instancia. Así que la experiencia humana puede mostrar que, como el ser humano y la cultura que produce son inacabados, tienen cabida la educación y la educabilidad del ser. De ahí una primera relación entre la interculturalidad con la filosofía de la educación. En otras palabras de un espacio para reconfigurar el sistema filosófico intercultural en el pensamiento educativo posible de atender los problemas de la educación (Medina, 2015, p. 20).

Sólo esta condición de inacabado nos permite percibir el mundo natural como una especie de “no yo”, de algo diferente de mí, por eso el pensamiento de Freire aludía a una conciencia del mundo la cual crea mi propia conciencia. Esto implicaba tener un sentido de búsqueda o pensamiento destinado a conocer el mundo y comprender nuestra posición en él, así como entre las culturas (Freire, 2003, p. 21). Esa capacidad de captar la objetividad del mundo proviene de una de tantas características de la experiencia vital del ser humano que llamamos curiosidad. Y es esta la que permitiría explorar todos los ámbitos que emergen en la interculturalidad como Derecho Humano, además como un observador ideal de este (Castillo Guzmán & Guido Guevara, 2015, p. 19). Si no es así ¿cómo podría garantizarse la búsqueda de todo lo que implica ese derecho?

Curiosidad y conciencia de inacabamiento, entonces, constituyen el motor esencial del conocimiento desde la filosofía del movimiento.

Sería importante hablar de curiosidad y acción que se producen en momentos y niveles diferentes, porque el ser que se sabe inacabado entra automáticamente en un proceso de búsqueda, de movimiento. Si bien la interculturalidad puso al descubierto las relaciones entre las culturas existentes, su proceso de normalización-completud tiende a cancelar de momento toda acción curiosa en torno al ser. Esto me parece una grave advertencia para las formas de construcción del conocimiento intercultural que, desde luego implican la formación educativa.

En esta lógica de pensamiento la no búsqueda equivale a la inmovilidad y, por ende, es contraria a la búsqueda trascendental de la conciencia, de la búsqueda de lo no acabado. Un ejemplo de sus efectos en el terreno de la formación educativa puede verse en un sector importante de los niños de la educación básica quienes, al final de la pandemia pensaban que pronto regresaríamos a la normalidad, tras lo cual se escondía la idea de un regreso a lo mismo. Pero el problema no es la concepción en sí, sino que no hay una búsqueda intelectual de la curiosidad por la pandemia lo cual canceló toda acción de curiosidad y, por ende de movimiento.

Ahora bien, habría que reconocer que el buscar humano se realiza sólo con esperanza y eso pasa a constituir la naturaleza humana, por eso la esperanza es difícil quitarla del sujeto: “No es posible andar sin esperanza de llegar”, sentenciaba Freire (2003, p. 23)

El problema advertido es que la filosofía del movimiento deja al descubierto cierta complejidad al preguntarse en profundidad ¿a hacia dónde vamos? o ¿hacia dónde nos lleva la interculturalidad? Cuestionamientos que evidencian un motivo para reflexionar la posición del ser humano ante los retos de la cultura y su propio proceso de formación educativa.

La filosofía del movimiento no puede escapar entonces a los momentos de desesperanza que tanto abundan en la cotidianidad. Pero el estar o no en este momento de desesperanza, define por mucho la posición del ser humano frente a la vida, por eso constituye una perspectiva a partir de la cual se puede formar para la práctica educativa. Esto quiere decir que la reflexión pasa necesariamente por la comprensión de la propia búsqueda —mejor aún la acción de búsqueda—, lo cual se ha perdido actualmente ante el marasmo de instrumentos normativos que han incorporado los preceptos de la interculturalidad.

Para la filosofía del movimiento el hombre se torna educable en esta conciencia del ser humano, por eso el maestro debe cultivar la curiosidad a través de la “inteligencia esperanzada” (Freire, 2003, p. 26), lo que significa hacer inteligible el mundo para poder comunicarlo a los otros. Esto implica una especie de comprensión comunicante del mundo.

La relación que se expresa entre la filosofía del movimiento y la formación docente se evidencia al señalar cómo el maestro actúa en el mundo a través de una intervención estética cada vez que es capaz de expresar la belleza de las culturas. Estas intervenciones implican la toma de decisiones morales y éticas, así en la medida en que el ser humano es capaz de intervenir, capaz de cambiar su cultura, de transformarla, de hacerla más bella o fea, se torna en un ser ético. Pero así como el ser humano puede asumir una posición ética, también es el responsable de construir las bombas con las que se mata o destruye su propia cultura. Ahí yace la contradicción del ser humano porque en el mismo sujeto hay complejidad, pues los seres humanos que alcanzaron la posibilidad de ser éticos se tornan capaces de traicionar la ética (Freire, 2003, p. 27). De ahí la importancia que la filosofía de la movilidad tiene para la formación humana

basada en la interculturalidad, pues la cultura necesita ser reflexionada desde sus contradicciones internas. Un actuar distinto coloca al ser humano en un estado de positividad, en el que erróneamente ya se han logrado todas las finalidades de la interculturalidad.

La tarea entonces del formador se redimensiona porque si basa sus acciones en la interculturalidad, su sentido no sólo tiene que ser a vivir éticamente y practicar la ética siempre, sino reflexionar este darse cuenta de ello y hacerlo acción mediante una práctica ligada a la conducta (Freire, 2003, pp. 56-57).

Pero no basta una educación ética sin reconocer que también hay un sentido político en la formación educativa fundada en el enfoque intercultural, pues se debe ser consciente de esto en el contexto actual. Porque lo político es la relación con el otro en cualquier cultura y tiempo.

El peligro de la ideología inmovilista está expresado en muchos ejemplos, uno de ellos es en el acontecimiento de la pandemia cuando se ofrecieron dos vías: pensar en que todo puede seguir igual como antes y que pronto regresaríamos a la normalidad. Ambas visiones fueron de naturaleza inmovilista, porque el sujeto no está en acción ni mucho menos se torna curioso para buscar su conocimiento en la experiencia de la pandemia.

Otra forma en la que se presenta la inmovilización es a través de las ideas fatalistas, las cuales están asociadas a las clases pobres. Normalmente detonan ideas de imposibilidad o de que no hay solución y todo está determinado a ser fatal, por ejemplo, cuando en Chiapas se oye decir que: ¡los normalistas de la Escuela Mac-tumaztá no tienen arreglo! Esto es un fatalismo según la filosofía del movimiento. De ser así, entonces ¿cuáles son los mecanismos que, desde la formación intercultural, se están impulsando

para erradicar los fatalismos develados por la filosofía del movimiento?

La historia sobrelleva una condición de movimiento, por eso no puede tener inmovilismos porque siempre está en movimiento, siempre hay algo que cambia y qué cambiar. En ese sentido los fatalismos asociados al inmovilismo son parte sólo de ideologías políticas erróneas. Esto hay que reflexionarlo desde la formación multicultural y formar educativamente para comprender los peligros de la inmovilidad tras la normalización de la llamada interculturalidad. En el fondo la gran premisa de la filosofía del movimiento es que siempre habrá algo que hacer.

Para Paulo Freire no hay práctica docente sin curiosidad, sin la condición de incompletud, sin una especie de hacer en la historia, en el estar siendo o el seguir haciendo, por eso resulta relevante la idea de una filosofía del movimiento que permita la asunción de sujetos de la historia (como hacedores de historia). Lo importante es que esto llega precisamente por la vía de la reflexión, aunque no es sencillo ya que también hay horror y el horror espanta. Giorgio Agamben advirtió que la reflexión de la experiencia incumbe al hombre moderno y la interculturalidad, pues podría ser necesaria para alcanzar sus fines, aunque dejó claro un problema cuando el individuo actual ha perdido su capacidad para convertir los acontecimientos en experiencia (2001, pp. 5-13); por lo que el asunto vuelve a caer en una difícil decisión de si reflexionar o no los horrores del ser humano en su cultura. Esto merecería una guía filosófica que motive, critique y prepare la mejor acción, lo cual incita al cuestionamiento en torno a ¿cómo estaría enfrentando estas paradojas el formador educativo desde el enfoque de la interculturalidad?

Visto así la filosofía del movimiento ayuda a entender el problema de la estructura dialéctica en la construcción de la conciencia de la inter-

culturalidad. Esto quiere decir que, por un lado, el ser humano es consciente del problema de la cultura misma y por el otro que es productor de la cultura que lo inquieta, pero si la produce tendría que ser para algo bueno no para tener un efecto contrario. Pensar en este problema, nos dice Cassirer, genera en el individuo una especie de “pesimismo cultural” (1999, p. 5), ante lo cual sólo la filosofía puede ofrecer los mecanismos de crítica que lleven a producir nuevas categorías reflexivas acerca de la formación educativa basada en la interculturalidad. Como lo había señalado en sus estudios Guillaume Boccara cuando descubrió la capacidad de rechazo que la interculturalidad ha tenido hacia la política homogeneizadora de la “institucionalidad dominante” (2012, p. 14).

Uno de los principales efectos negativos de la inmovilidad, que es al mismo tiempo el resultado de la usencia de una filosofía del movimiento puede observarse en la práctica educativa de muchos docentes. De manera confusa se podría dar por válida la idea de que el educador y los profesores actualmente atienden de manera intercultural el espacio pedagógico durante su práctica, pero ocurre lo contrario, pues pocas veces lo toman en consideración debido a que la curiosidad se ha estado perdiendo.

La filosofía del movimiento implicaría reflexionar cómo las cosas del mundo inciden sobre este espacio, por lo contrario se ha priorizado en preocupaciones de lo que ocurre entre el docente y el estudiante, entre los contenidos para el estudiante, la planeación del maestro, etcétera; sin embargo, todo lo demás no es discutido, no es fácilmente reflexionado por los educadores a consecuencia de una ausente reconfiguración filosófica desde las entrañas.

Quizás uno de los principales ámbitos donde la falta de una filosofía del movimiento está incidiendo es en el espacio educativo, pero este

no sólo es motivo de profundas reflexiones filosóficas, sino que invita a pensar en la relación que guarda con los actores educativos. Para el caso del ámbito escolar Freire ha denunciado los efectos de esta inmovilidad en la existencia de tiempos muertos. Para Freire la situación educativa tiene dos condiciones importantes, se necesita de alguien que enseñe y alguien a quien se le enseñe (Freire, 2003, pp. 31-38). Con estos dos actores educativos principia la acción de educar; sin embargo, también estos se someten a una clasificación del tiempo escolar, con determinados horarios de aprendizaje y de descanso escolar. En estos últimos ocurre un fenómeno que hoy en día es visible en las escuelas como resultado de la inmovilidad.

Cuando ha llegado el momento del receso escolar, comúnmente el asesor sale de su aula y se dirige hacia otro lugar desde donde, —quizás en la sala de profesores—, el tiempo se torna en un “tiempo muerto” debido a que no hay curiosidad sobre los estudiantes (Freire, 2003, pp. 35-36). Cuando los niños están jugando fuera del salón, los maestros no participan de ese momento del tiempo pedagógico y se pierden la experiencia de los miedos, las rabias, las angustias, relaciones de poder, tristezas y deseos que ponen en juego los propios niños. Por tanto, hay profesores ajenos a esta experiencia humana esencial de la situación educativa. El problema es que en ese momento el estudiante está resolviendo sus problemas, se tensiona con los otros, dialoga, convive, aprende, juega, etcétera, se torna en un sujeto observable bajo la lógica intercultural y todo esto genera aprendizajes. Pero este importante reservorio cultural dejar de ser visto por el profesor y constituye un error producto de su mismo estado de pasividad, de condición prescriptiva en la que ha puesto en marcha la concepción de la interculturalidad. En otras palabras, los profesores ven en la organización de los tiempos escolares algo positivo, cuya altera-

ción generaría una lógica negativa a la práctica educativa.

Estos tiempos muertos no sólo se han instituido a lo largo del tiempo, sino que han entrado en contradicción con la capacidad descriptiva que podría tener la interculturalidad como enfoque formativo. ¿No es acaso la descripción una clave para entender las relaciones culturales expresadas por los actores educativos en las escuelas? Por eso la filosofía del movimiento pasa a constituir una crítica a la actual formación educativa, porque permitiría cuestionar el fundamento filosófico, más aún, si se coloca en el terreno de la interculturalidad.

Desde el planteamiento de Freire, en estos llamados tiempos muertos, también hay aprendizajes desdeñados; aunque esto no parece ser un motivo de reflexión en los ámbitos del pensamiento educativo como en los de Chiapas. La existencia de tiempos muertos se debe, en parte, a la rutina cotidiana porque lo extraordinario muchas veces se encuentra fuera del aula, en la relación emocionante de los niños, pero ahí no siempre está el maestro con su acción y visión interculturales.

Nuestra percepción es que resulta posible pensar en una filosofía que devuelva al camino de la curiosidad si lo que queremos es llenar de sentido a la interculturalidad como acción educativa. No basta ya con los logros conceptuales, hay que trasladar la función descriptiva de la interculturalidad a la acción educativa. De lo contrario el riesgo seguirá siendo latente cuando se instale la ideología de la inmovilidad y el sujeto ya no esté en acción, a causa de un no sentido de búsqueda o curiosidad.

Más bien la historia educativa en Chiapas nos ha mostrado que el maestro aparece a la realidad como rebasado por lo cotidiano, la rutina, lo común. Quisiéramos saber de un Consejo

Técnico Escolar, por ejemplo, donde se discutan los acontecimientos extraordinarios del niño, no sólo los contenidos, los indicadores del marco lógico. Conforme pasa el tiempo estos tiempos muertos aumentan cuando se pasa de un nivel escolar a otro y se plantean nuevos problemas a la acción educativa, con ello a la interculturalidad.

En los últimos años se ha señalado constantemente que la educación intercultural sólo puede ser lograda si el profesor genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. ¿Cómo podría ser posible esto si no se ha resuelto el problema de los tiempos muertos? Por eso la insistencia en que una filosofía del movimiento podría llevar al maestro a debatir sobre ello, analizarlo, reflexionarlo, filosofarlo, porque de lo contrario daríamos paso peligrosamente a la ideología de que nada se podrá hacer como fundamento del fatalismo y la inmovilidad.

Si no hay un sujeto que curioseee para enseñar algo ni un sujeto que aprenda de la curiosidad, en la curiosidad y para la curiosidad, además en un espacio y tiempo con las relaciones que se dan, no habría objetos cognoscibles contextualizados ni tampoco una situación educativa intercultural.

Ahora bien una característica de la situación educativa es que debe tener objetivos más allá del aula, es decir, relacionados con maneras de ver el mundo, anhelos, utopías, sueños, etcétera. Para la filosofía del movimiento la clave está en un poco más de curiosidad filosófica, en términos de buscar una direccionalidad de la educación que estaría basada en la politicidad de la educación, porque el educador es —según Freire— un ser político necesariamente y debe tener una posición política porque implica que tomará una decisión.

La politicidad es inherente a la práctica educativa, porque el formador debe tener claro, prime-

ro que nada, sus opiniones políticas, cuáles son sus sueños, cuál es cultura (Freire, 2003, pp. 41-42). La politicidad resolvería en un primer plano terrenal hacían dónde ir, aunque no en otras dimensiones como la ontológica cuando se cuestione ¿hacia dónde nos lleva la experiencia humana? Por eso la urgencia de una filosofía distinta, que permita reconfigurar el sentido de la formación intercultural. Además porque no hay práctica educativa que no sea política, estética y ética a la vez (Freire, 2003, pp. 26-27).

Enseñar a partir de la interculturalidad no es transferir contenidos de la cabeza del profesor a la cabeza de los alumnos, tampoco es duplicar lo establecido en la normatividad es, por lo contrario, posibilitar que los estudiantes, desarrollando su curiosidad y carácter crítico, produzcan una actitud intercultural. Para esto se necesita de la acción creadora, algo que nos pondrá en movimiento.

LA UNIDIMENSIONALIDAD

Las contradicciones de la interculturalidad también pueden ser entendidas desde las irracionalidades presentes en la condición humana. A partir de la teoría crítica, Herbert Marcuse fue uno de los filósofos que puso en evidencia tales condiciones que ahora resultan de mucha actualidad. Si la filosofía del movimiento puede reconfigurar el sentido de la interculturalidad y, específicamente, la educación (como acción) intercultural, la crítica a la unidimensionalidad realizada por Marcuse podría explicar algunos obstáculos a los que se enfrentaría la reconfiguración del contenido conceptual de la interculturalidad.

Para entender esta crítica es importante recordar cómo el contexto histórico en el que surgió (1970) correspondió al auge del capitalismo en el mundo, cuando la producción en línea se per-

feccionó y las grandes industrias trasnacionales se posicionaron en muchos lugares del orbe. No solo hubo un aumento de las mercancías en el mundo, sino que las relaciones capitalistas comenzaron a determinar el desarrollo de la cultura, ámbito en el cual el pensamiento humano sufriría un duro golpe.

En este contexto Marcuse planteó la existencia de conductas absurdas entre los individuos, las cuales permiten ver la condición del sujeto reproduciendo su represión sufrida. En cuyo caso la educación intercultural se observaba —y se observa hoy— como la principal vía para contrarrestar esas conductas absurdas. Por un lado, existía la amenaza de que, en algún momento una bomba nuclear pudiera terminar con la existencia en la tierra, pero, por otro, existió un sometimiento del individuo a la producción de esas mismas bombas o armas que podían acabar con la existencia humana (Marcuse, 1993, pp. 19-22). Eso resultaba contradictorio según Marcuse.

Para explicar este comportamiento absurdo recurrió a la sociedad, en la cual trató de buscar el fundamento de las relaciones de dominación y represión que experimentaba el individuo. Así fue como la producción de mercancías apareció como una de las causas principales y dio paso a un modo de vida basado en la producción de bienes. Para Herbert Marcuse esta forma de vida tenía diversas características que la hacían todavía más absurda como la existencia de una relación libidinosa de los individuos con la mercancía.

Pero salir de esta forma de vida no se logró en tal contexto ni se ha logrado en el actual, y tampoco puede pensarse en que es tan fácil hacerlo a pesar de los enfoques interculturales que habían logrado enfatizar los valores culturales contra el mundo capitalista. El problema es que la satisfacción aumenta en la medida en

que aumenta la masa de mercancías producidas, conformando una lógica de pensamiento contraria a la interculturalidad que tiene como fin último contribuir con la realización humana. Desde esta mirada no podría ser válida, entonces, la situación de un individuo que, por un lado encuentre dicha y felicidad mediante su propia interculturalidad y, por otro, se someta a una forma de vida represiva basada en el dominio racional.

La crítica expuesta por Marcuse permite evidenciar la necesidad de una sociedad cuyas realidades y metas sean la negación de la sociedad represiva. Es decir, negación del modo de vida preponderante, cuya tarea ha recaído en los últimos años en la educación intercultural como una forma de ofrecer resistencia al sistema económico mediante la formación educativa de los individuos.

Ante esto lo que se necesitaba en 1970 era un cambio en las finalidades del sujeto que, bajo este modelo económico, se orientaba hacia la libertad engañosa, hacia la satisfacción de necesidades inmediatas (Marcuse, 1993, p. 8). Pero tal situación no dista mucho de lo acontecido actualmente en nuestras sociedades, por lo que la interculturalidad podría aportar nuevos elementos reflexivos para salir de ese estado de opresión.

Si damos por hecho que el modelo económico es el mismo actualmente, sus principios rectores advierten cómo el individuo es feliz en la medida en que se satisface su carencia de productos y servicios, lo cual lleva a una forma de control de la felicidad a través de los productos. Entonces la idea de que la cultura permite la felicidad y la realización del ser humano se tornan insignificantes en un sistema económico así, dilema que puede ser discutido a la luz de la formación interculturalidad.

Al tomar como base la crítica de Marcuse, trasladándola al contexto actual, habría que promover en los individuos un cambio de sentido, porque de no hacerlo se construirían otros principios rectores en los cuales el futuro dependería de la expansión productiva y lucrativa, no de su cultura ni de las relaciones de interculturalidad. Esto desencadenaría erróneamente la necesidad económica de mayor automatización, tecnología, despilfarro y la destrucción sistemática, frente a una interculturalidad que, cada vez más, la vemos ceder terreno.

Para que el sujeto abra los ojos y comience a ver se necesita de una filosofía intercultural que le permita al ser humano abstraerse de la realidad, para que alcance un contra conocimiento intencional que sea producido por la educación intercultural, educándose en la consciencia de tal situación. De ahí que unas de las principales preguntas sean: ¿qué hace el maestro para contribuir con esta conciencia sobre las condiciones de opresión?, ¿cómo debería hacerlo desde el enfoque intercultural?

Quizás uno de los primeros fenómenos en los cuales hemos comenzado a observar la falta de contención a manos de los maestros es en el Día de muertos. Una tradición que en las escuelas de antes poseía misticismo, ritualidad, historia, pero que con la lógica productivo-consumista ha dado paso a su propia extinción, pues ahora son las mismas escuelas las que la han modificado a través del despilfarro, con la incorporación de múltiples productos (golosinas), seres y atracciones que distan mucho del carácter cultural que tenía en el pasado. Ahora el Halloween predomina por encima del Día de muertos.

Marcuse llamó a la sociedad de 1970 irracional porque su propia productividad destruía el libre desarrollo del individuo lo que, contrariamente, sería el fundamento de la interculturalidad. Pero

en el contexto actual esta ha puesto en evidencia el reconocimiento de una cultura que no es universal, cuya condición hizo revalorar el concepto de diferencia como principal categoría de oposición ante un sistema económico generalizante. Tal como ocurrió con el valor otorgado a las “diferencias” como fundamento del modelo integracionista (Castillo Guzmán & Guido Guevara, 2015, pp. 22-23). Por eso Marcuse señalaba que si se apaciguan las fuerzas opositoras mediante la forma de vida basada en la producción y adquisición de bienes y servicios, el cambio social no llegaría nunca porque estaría siempre contenido (Marcuse, 1993, p. 22).

Esto constituye uno de los elementos que podrían traerse a cuenta para la reflexión de la sociedad actual, porque tal como ocurrió en 1970, ahora el sujeto también se caracteriza no sólo por someterse a la producción pacífica de los medios de producción, sino por contener la búsqueda de su libertad al no oponer resistencia: ¿no es acaso la educación intercultural la que debe contribuir con la construcción de categorías de oposición a partir de diversas formas ser y vivir la cultura?

El pensamiento intercultural ha denunciado la existencia de una aceptación de la colusión de capital y el trabajo, con lo cual las culturas experimentan condiciones parecidas de opresión, además las bases críticas han sido alteradas y fusionadas con el sistema y la forma de vida bajo el actual sistema económico. A este fenómeno Marcuse lo nombró integración de los opuestos (Marcuse, 1993, pp. 22-25), cuya existencia había sido denunciada con anterioridad como un obstáculo para la conformación de una sociedad intercultural basada en un profundo cambio de actitud y conducta (Sáez Alonso, 2006, pp. 303).

Tal situación lleva a poner al centro del debate los principios filosóficos de la interculturalidad y

su papel para convertirse en el agente de transformación histórica mediante la formación educativa de tipo intercultural que pueda ofrecer una salida a la opresión; sin embargo, me refiero a un tipo de interculturalidad que, alentada por la filosofía, reconfigure su capacidad de crítica social; aquel matiz emancipador que tanto pretendía para los escenarios culturales con mucha diferenciación (Medina, 2015, pp. 23). Lo cierto es que estas preocupaciones han quedado relegadas como tema de discusión filosófica dentro de la corriente de pensamiento intercultural, por lo que sus efectos negativos derivaron en una especie de incapacidad para que la educación intercultural pudiera hasta ahora consolidar una clase social de cambio.

Según Marcuse, esto tiene que ver con mecanismos irracionales que no lo permiten como la generación de necesidades (Marcuse, 1993, pp. 34-35). Es necesario distinguir entre la falsa consciencia y verdadera consciencia, entre interés inmediato y el interés real, entre falsa y verdadera necesidad.

Desde la crítica de Marcuse, la interculturalidad jugaría un papel fundamental para pasar de esa falsa consciencia hacia la verdadera consciencia, mediante la identificación de aquellas necesidades que son reales para las culturas. Esto sólo se puede hacer si los individuos experimentan la necesidad de cambio interno de su forma de vida negando el estado de positividad en el que se encuentra; sin embargo, en la sociedad actual esta experimentación es la que se ha logrado contener mediante la satisfacción al comprar bienes y producirlos.

La advertencia para nuestro contexto actual es que es posible repensar la recuperación de las intenciones críticas de las categorías de oposición que han sido anuladas por la realidad social, pues el problema no radica en que la interculturalidad no pueda encontrar categorías de

oposición (Marcuse, 1993, pp. 24-26), sino en que no tiene una filosofía crítica que respalde a la educación intercultural; para esto propuso una abstracción a la totalidad que conjunta todo y modela el statu quo.

Fue así como Herbert Marcuse definió en su crítica la existencia de un hombre unidimensional, que había perdido la dimensión interior en favor de una dimensión externa, totalizante donde prevalecía la sociedad por encima del individuo y su cultura. En esto la educación jugó un papel relevante —y quizás lo juegue ahora— al no proveer de herramientas a los individuos para lograr la abstracción de sus condiciones de opresión. Si esto fue así, la duda sigue siendo acerca de cuál sería el papel de la escuela que ahora coloca como estandarte la idea de interculturalidad en cualquiera de sus aristas. Porque el asunto radica en el sujeto y su consciencia, pero tarde o temprano dependerá de la existencia de fuerzas y tendencias que puedan rompen esta contención y hacer estallar la sociedad (Marcuse, 1993, p. 25).

El aparato productivo actualmente, entonces, determina las ocupaciones, aptitudes, actitudes, las necesidades y las ocupaciones individuales del sujeto aún por encima de su cultura. Mientras éste se entretiene, borra la oposición entre la existencia privada y pública, la oposición entre las necesidades individuales y sociales y entre sistema económico e interculturalidad. Así es como esto debe convertirse en un ámbito de reflexión de la formación intercultural o, acaso, en un "...conducto [para] regular de todo tipo de reivindicación o reclamo autorizado" (Boccaro, 2012, p. 20).

Actualmente tenemos una sociedad que se organiza a partir del proyecto del grupo dominante que se extiende y comienza a determinar el desarrollo de la sociedad como totalidad. El sujeto está sujetado al proyecto totalizante, no

es su proyecto individual y sus condiciones culturales las que premian. Pero el proyecto totalizante consiste en: experimentar, transformar y organizar la naturaleza para su dominio, no a las formas de realización humana. Esto no puede ser así porque un proyecto implica libertad y respetabilidad del sujeto hacia su interculturalidad. Es como si el proyecto de la sociedad pudiera producir y repartir los bienes en nombre de la llamada calidad de vida. El discurso político es que hay que seguir juntos el proyecto, pues si lo seguimos juntos la sociedad se estabiliza, con lo que se crea una especie de control social. La nueva forma de control entonces es técnica y lleva a la ausencia de libertad del individuo, la supresión de la individualidad ante el proceso de mecanización.

En el terreno de la educación esta pérdida de la individualidad es muy notoria, pues el problema sigue siendo involucrar a la consciencia del individuo, su proyecto individual-cultural tras el cual la interculturalidad tendría que ofrecer nuevos mecanismos para que sea gestado no desde la colectividad, sino desde su consciencia propia, desde sí.

Según la crítica a la unidimensionalidad, en la sociedad actual habría una cultura material que crece ante la falta de ideas críticas del individuo, se experimenta el remplazo de las expresiones culturales por esa cultura material u otra más productiva que se torna racional. En cuanto la sociedad parezca más capaz de satisfacer las necesidades de los individuos, la idea de oposición política en el sujeto se aleja y pierde su función crítica básica. Ese es el principal problema de la pérdida de la capacidad crítica en el sujeto y debe retomarse filosóficamente por la interculturalidad como una nueva vía para la formación educativa.

Ahora más que nunca la interculturalidad necesita generar oposición del sujeto mediante la

consciencia, pero a partir de políticas alternativas dentro del statu quo que están presentes en el marco normativo. Algunos autores señalan que después 1990, la interculturalidad se vació de su enorme carga crítica que tuvo en los años anteriores (Boccaro, 2012, p. 15)

Lo que sucede con el sujeto en la unidimensión es que adopta una lucha constante contra la máquina, durante la cual trata de emularla constantemente, situación que se recrudece debido a que el individuo está obligado a probarse a sí mismo en el mercado como un sujeto económico libre. Esto se observa también con claridad en el contexto educativo.

Contrario a lo sucedido en 1970 el aparato productivo debe estar orientado a la satisfacción de necesidades vitales como protegerse de la intemperie, alimentarse y reproducirse, no hacia las falsas necesidades como el lujo, el derroche y la acumulación de mercancías. Se dice que la sociedad actual es totalitaria porque implica una coordinación técnico-económica que opera a través de la manipulación de las necesidades por intereses creados, impidiendo el surgimiento de una oposición efectiva. El poder político es más poderoso cuanto está cercano al proceso mecánico y sobre la organización técnica del aparato. De ahí que la producción movilice a la sociedad entera, por encima del interés individual y su cultura.

El ejemplo más claro en el campo educativo ocurre en las aulas, cuando la mentalidad de los actores educativos constituyen una extensión de la misma represión social del aparato productivo, porque en el aula el maestro, no obstante sus problemas, piensa y acepta que es posible atender todos los contenidos del currículo oficial y dosificarlos para el niño, además de la obligación de conocer los estilos de aprendizajes, las emociones, ser inclusivo, respetuoso, innovador, lúdico, didáctico, intercultural, etcé-

tera, es decir, en su lógica se asume como una máquina capaz de procesar todos estos y desarrollar contenidos en un aula.

En tal situación, muchas veces el maestro está empeñado en producir conocimientos y ve al estudiante como un consumidor de contenidos, recreando así la lógica del mismo sistema económico: producir y consumir. Cuando las cosas no están saliendo como se espera en las escuelas, los padres imprimen el mismo criterio para cuestionar lo ocurrido en el aula al considerar que el maestro debe emplear sus energías sólo en producir conocimiento y el estudiante consumir ese conocimiento. La dimensión interior está inutilizada porque en la unidimensionalidad las cosas internas del sujeto no son relevantes. Lo peor es que se ve en el estudiante otra especie de máquina capaz de consumir y consumir conocimientos, tantos como sea necesario. Por eso en el aula está presente la represión, quizás la preparación de los futuros individuos que le servirán al tipo de sistema económico actual.

La interculturalidad ofrece cierta oposición a esta lógica que destruye la individualidad que valida en y desde la escuela un sistema opresor. De ahí la importancia de que la interculturalidad establezca nuevas vías de reflexión ante la unidimensionalidad y se haga cargo de apuntalar un temperamento opositor, ese que muchas veces es cancelado en los niños de primaria, secundaria y preparatoria.

Por todo lo anterior la interculturalidad necesita nuevos modos de realización que correspondan a las capacidades de la sociedad. Negar el modo de producción predominante sería una nueva capacidad del sujeto y, por ende, un modo de realización de sí mismo. Los preceptos de la cultura, la multiculturalidad, la interculturalidad, entre otros, son una buena razón para traer a cuenta valores de oposición mediante la educación intercultural; restaurar así el pensamiento

individual absorbido por el adoctrinamiento y la opinión pública totalizante (Marcuse, 1993, pp. 33-35).

El peor peligro es la lógica productiva en las instituciones públicas, por hacer creer al sujeto que su producción es el camino hacia el buen vivir, el lujo y la satisfacción, lógica ésta cada vez más arraigada en las culturas. El establecimiento de necesidades humanas genera necesidades históricas y si hay necesidades existe un desarrollo represivo sin ser pleno porque su vida e intensidad, determinan sus posibilidades de hacer. Las falsas necesidades son aquellas que los intereses sociales y particulares imponen a los individuos para su represión, paradójicamente son las que más se contraponen con los valores culturales. Su satisfacción puede ser de lo más grata para el individuo, pero esta condición impide el desarrollo porque no surge la intención por reconocer, en un sentido metafórico, la enfermedad para curarla.

Las falsas necesidades son productos de una sociedad cuyos intereses dominantes son productos, a su vez, de una sociedad cuyos intereses dominantes requieren la represión. Es contradictorio, pero el individuo encuentra satisfacción en sus necesidades represivas, las únicas necesidades que pueden inequívocamente reclamar satisfacción son las vitales: alimento, vestido y habitación, con el nivel de cultura que este alcance durante la satisfacción de esas necesidades. Conocer de las necesidades su carácter de verdad o falsedad es una tarea epistémica, de reflexión, de deconstrucción que necesita de filosofía. Pero saber cuáles son las necesidades falsas, sólo puede ser resuelto por el mismo individuo, siempre y cuando tenga una formación y pensamiento más intercultural para dar su propia respuesta. En tal sentido sólo necesita pasar por el yugo de la reflexión desde la dimensión interior del sujeto, cuya recupera-

ción está ahora en manos de la interculturalidad y su condición crítica.

De nuevo nos encontramos ante uno de los aspectos más perturbadores de la civilización industrial avanzada: su capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en necesidad y la destrucción en construcción. Es muy evidente el grado con el que esta civilización transforma el mundo-objeto en extensión de la mente y el cuerpo del hombre. La gente se reconoce en sus mercancías, ahí establece un vínculo que lo une a su sociedad y los síntomas están visibles cuando, al tener nombres nos reconocemos por nuestra función, por ejemplo. La tecnología se torna en una forma de control social que disminuye la protesta social. El sujeto sigue la corriente como signo de neurosis e impotencia. Esta es la característica sociopsicológica del sujeto que carece de un pensamiento intercultural.

Antes de llegar a esa dimensión interior hay que luchar contra las reacciones mecánicas cosificadas que producen mimesis como una inmediata identificación del individuo con su sociedad como un todo, una sola dimensión, unidimensional (Marcuse, 1993, pp. 40-43). La mimesis implica una identificación inmediata, automática del sujeto, con su forma de vida. El problema está en que la dimensión interior de la mente es donde reside la "oposición al estatu quo", pero se ve reducida (Marcuse, 1993, pp. 40-41). Ahí reside el poder del pensamiento negativo, cuyo poder crítico podría ser formado por la educación intercultural, aunque en el presente se torna inexistente. Si los individuos se encuentran a sí mismos en las cosas que dan forma a sus vidas, lo hacen no al dar, sino al aceptar la ley de las cosas, no las leyes de la física, sino las leyes de su sociedad. Esto es un estado de alienación del individuo en las condiciones impuestas cuando encuentran su desarrollo y satisfacción

más allá de la que pudiera encontrar en su cultural. Por eso es un sujeto alienado.

Hay una sola dimensión que está por todas partes y en todas formas, esta es la realidad experimentada, y su falsa consciencia de su racionalidad la cual se convierte en pseudo verdadera consciencia.

Una hipótesis para seguir en movimiento

Hasta ahora hemos tratado de plantear dos planteamientos teórico-filosóficos que, partiendo de algún contexto del pasado hoy resultan de vital importancia para configurar una crítica a la actual interculturalidad; sin embargo, también nos permiten delinear un nuevo planteamiento hipotético al cual hemos considerado al inicio del artículo con el carácter de dinámico. Y es así porque su naturaleza no es necesariamente rígida como para servir de guía a una investigación, sino que sea útil para reconfigurarla cada vez que el debate académico decaiga en favor de un estado de positividad. Por lo contrario, y en una clara alusión a la filosofía del movimiento de Freire, la hipótesis dinámica pretende mantener vivos los caminos para la reflexión de la interculturalidad.

En tal sentido consideramos que el debate en torno a la interculturalidad se halla en una especie de bache profundo, debido a que sus principales preceptos, los cuales llenaron de sentido y finalidad su concepción conceptual originaria, se han considerado acabados a partir de la incorporación de sus principios en las normatividades institucionales. El establecimiento de leyes, reglamentos, acuerdos, lineamientos, entre otros, sólo contribuye con un estado de positividad que ofrece tranquilidad a la configuración de la interculturalidad y del pensamiento humano; sin embargo, es esa misma visión de completud la que no permite observar los conflictos internos, así como dilemas filosóficos presentes

en las entrañas del concepto y la acción intercultural. De seguir así, la capacidad de crítica que subyace en la acción intercultural, a través de la formación educativa, corre el riesgo de nunca lograrse por un fin filosófico que la mantenga en constante renovación. Los peligros de seguir en el estado de positividad benefician al discurso que, sobre los derechos culturales, se han verificado desde hace más de diez años con graves efectos para la formación del pensamiento intercultural, opositor, crítico y contingente contra el carácter unidimensional.

Ante esta hipótesis sólo nos resta señalar que se avizora un camino cada vez más difícil para la construcción de prácticas interculturales. Sólo la vuelta al principio por el cual se conformó la interculturalidad podría ayudar en la estructuración de una crítica que evidencia sus contradicciones internas. Lo cual no podría hacerse si no es a la luz de la incorporación del pensamiento filosófico.

En el contexto chiapaneco todavía hace falta consolidar nuevos espacios desde donde los interesados en la interculturalidad, principalmente, los docentes, puedan ensayar nuevas tramas para configurar la experiencia temporal, confusa y muda en la que ha vivido la interculturalidad. Lo importante es que tal espacio también necesita de los recursos de la ficción para poder construir un escenario que comporte una crítica vital en torno a la interculturalidad. Creo, que los docentes, filósofos e investigadores necesitan ficción porque es un único lugar donde podemos ensayar configuraciones posibles de acción para una trama crítica.

Hay mucha diferencia entre la idea de ficción como una imitación de algo, es decir, fingida, que de la ficción como un hacer. Entonces la ficción constituye un momento intermedio para la comprensión del mundo a través de la acción intercultural y la transfiguración de la realidad

cotidiana avasallada por el sistema político. Por eso el camino futuro de la interculturalidad en Chiapas, nos parece que está en avivar el conflicto con el mundo real, para así rehacerlo mediante la imaginación sobre las culturas. Esto llevará a una deconstrucción de la interculturalidad, pero antes de eso, hacia una confrontación con ella porque se nos presenta de manera confusa si tomamos como referencia la filosofía del movimiento y la crítica a la unidimensionalidad.

No sabemos si en un par de años habremos establecido nuevas líneas críticas en beneficio de una interculturalidad reconfigurada, o si será desde otras miradas y epistemes, pero la invitación que, por ahora dejamos con este planteamiento, es cuestionar y reordenar nuestra relación con lo real a través de la filosofía, la reflexión de la experiencia, el opositorismo, la cultura, entre otros, que nos llevarán —estamos seguros— a deconstruir el mundo cuantas veces sea necesario para seguir en movimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Agamben, G. (2001). *Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia*. Argentina: Adriana Hidalgo .
- Boccaro, G. (2012). La interculturalidad como campo social. *Cuadernos interculturales*, 11- 30.
- Cassirer, E. (1999). *La tragedia de la cultura*. s/l: Elaleph.com.
- Castillo Guzmán, E., & Guido Guevara, S. P. (2015). La interculturalidad: ¿principio o fin de la utopía? *Revista Colombiana de Educación*, 17-43.
- Dietz, G. (2017). Interculturalidad: una aproximación antropológica. *Perfiles Educativos*, 192- 207.
- Freire, P. (2003). *El grito manso*. Argentina: Siglo XXI Editores Argentina.

- Marcuse, H. (1993). El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada. Buenos Aires: Planeta de Agostini.
- Medina, W. (2015). La filosofía de la interculturalidad en la educación. *Apuntes de Ciencias Sociales*, 18-26.
- Pérez Paredes, M. d. (2017). La educación intercultural. *Revista Scientific*, 162-180.
- Sáez Alonso, R. (2006). La educación intercultural como factor clave de la eficacia contra el racismo. *Revista española de pedagogía*, 303-327.

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE CHIAPAS

CRESUR | Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

Universidad
Intercultural
de CHIAPAS